

Комплексная оценка показателей питательности и безопасности кормового сырья и кормов для сельскохозяйственных животных и птиц

М. А. Суздальцева, научный сотрудник, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН), Екатеринбург

Д. В. Моденов, научный сотрудник, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

А. В. Лысов, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

В силу использования некачественного кормового сырья и кормов, а также несбалансированности рационов по основным питательным веществам животноводство многих регионов Российской Федерации характеризуется низкими показателями продуктивности и рентабельности [2].

Соответственно контроль над качеством кормов и кормового сырья имеет большое значение для улучшения кормовой базы, в том числе и в Свердловской области [1]. В последнее время в продажу поступают фальсифицированные корма для сельскохозяйственных животных. О подлинности кормов можно судить, проанализировав показатели содержания в них сырого протеина, жира, клетчатки, золы, небелкового азота и аминокислот [18, 19]. Полученные результаты целесообразно сопоставлять с соответствующими нормативами.

Главным показателем, на который обращают внимание при определении качества кормов и кормового сырья, является сырой протеин, ведь стоимость данных продуктов часто напрямую зависит от количества присутствующего в них белка. Однако питательность является лишь первичным критерием качества кормов, поэтому для более детальной оценки необ-

Пробоподготовка

ходимо проводить оценку показателей их безопасности [8, 9, 14, 15].

Актуальность исследования

Как показывают многочисленные исследования, при нарушении технологии заготовки и хра-

нения грубых и сочных кормов происходит их уксусно-кислое и масляно-кислое брожение и запускаются процессы гниения, что приводит к потере питательной ценности, ухудшению кормовых качеств и порче [2]. Несоблюдение норм по содержанию питательных веществ в полнорационном корме может вызвать негативные последствия и стать причиной болезни, бесплодия и гибели сельскохозяйственных животных [12]. Иными словами, сырье и корма для сельскохозяйственных животных и птиц должны соответствовать требованиям, установленным в нормативных документах [13].

В статье представлен анализ результатов лабораторного исследования кормового сырья и кормов (зерновых, концентрированных, грубых, сочных), а также отходов технических производств (рыбная и мясокостная мука, глютен сухой кукурузный) на различные показатели питательности (содержание сырого протеина, сырой клетчатки, сырого жира, сырой золы, кальция, фосфора), безопасности (содержание нитратов, нитритов) и на содержание влаги.

Цель исследования

Комплексная оценка показателей питательности и безопасности кормового сырья и кормов для сельскохозяйственных животных и птиц.

Материалы и методы исследования

Нами на протяжении 2017 г. – I и II кварталов 2019 г. изучались питательность и безопасность кормов и кормового сырья (зерновые, концентрированные, грубые, сочные корма), а также отходов технических производств и сырья животного происхождения. Всего за указанный период мы исследовали 970 проб.

Работа проводилась в отделе ветеринарно-лабораторной диагностики с испытательной лабораторией ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в рамках государственного задания № 0773-2019-0003 «Разработка системы эколого-биологической безопасности производства продукции животноводства».

Отбор и подготовку проб кормов и сырья осуществляли по ГОСТ ISO 6497-2014 «Корма. Отбор проб»

Процентная доля проб кормов и кормового сырья, не соответствующих требованиям нормативных документов

Показатель	Число проб, % от их общего количества		
	2017 г.	2018 г.	I и II кварталы 2019 г.
Массовая доля влаги	25	28	0
Массовая доля сырого протеина	20	31	14
Массовая доля сырой клетчатки	3	9	28
Массовая доля сырого жира	24	22	12

Несоблюдение норм по содержанию питательных веществ в полнорационном корме может вызвать негативные последствия и стать причиной болезни, бесплодия и гибели сельскохозяйственных животных.

и ГОСТ ISO 6498-2014 «Корма, комбикорма. Подготовка проб для испытаний».

Все необходимые физико-химические анализы (определение массовой доли влаги, сырого протеина, сырой клетчатки, сырого жира, концентрации кальция, фосфора, уровня содержания сырой золы, а также нитратов и нитритов) выполнялись в соответствии с ГОСТами и методическими указаниями [3, 4, 5, 6, 7, 11]. Оборудование использовалось следующее: весы MB 210-A, сушильный шкаф LDO-030E,

печь муфельная LEF-1055, устройство мокрого сжигания УМС-6М, спектрофотометр UV-1800, иономер «Анион 4101» и центрифуга Universal-320.

Результаты исследования

В результате проведенного исследования проб кормов и кормового сырья установлено, что отдельные показатели их питательности не соответствовали требованиям нормативных документов. Данные в обобщенном виде представлены в таблице.

Из табличных данных видно, что в пробах сырья для производства комбикормов (жмых рапсовый, рыбная мука, мясокостная мука) и в пробах сочных кормов в 2017 г. было выявлено несоответствие массовой доли сырого протеина, заявленной в стандартах на продукцию. Данный показатель был ниже нормы в 75 % проб жмыха рапсового, в 11 % проб рыбной муки, в 10 % мясокостной муки и в 30 % проб силоса кукурузного. Всего нестандартными по содержанию сырого протеина оказались 20 % проб кормов и кормового сырья от их общего количества. Так, в пробах мясокостной муки данный показатель оказался ниже нормы на 57 %, в пробах рыбной муки – на 37 %, в жмыхе рапсовом – на 30 %. Это может указывать на фальсификацию данного кормового сырья, в

Работа с Иономером

Отбор навески на весах. Подготовка рабочих растворов.

перекисного окисления липидов и, как следствие, к порче кормового сырья [10]. Увеличение массовой доли жира в кормовом сырье для сельскохозяйственных животных создает сложности при разработке рецептов комбикорма, приводит к снижению потребления сухого вещества и переваримости кормового сырья симбионтной микрофлорой у жвачных животных [17].

Массовая доля сырой клетчатки в пробах жмыха рапсового оказалась ниже требуемой нормы на 6–7 %. При недостатке данного компонента в рационе животных замедляется работа пищеварительного тракта, нарушается пищеварение.

В 2018 г. показатели питательности кормов и кормового сырья также не соответствовали нормативным значениям. Массовая доля сырого протеина была превышена в 31 % проб, массовая доля сырого жира – в 22 % проб, массовая доля влаги – в 28 % проб, массовая доля сырой клетчатки – в 9 % проб.

Массовая доля влаги в 14 % проб шрота подсолнечного оказалась выше нормативного значения.

Также обнаружено 60 % проб грубых и сочных кормов с низким содержанием питательных веществ, а именно сухого вещества, протеина и клетчатки. Наиболее часто недостаток сырого протеина отмечали в пробах шрота подсолнечного, жмыха подсолнечного, грубых и сочных кормах.

Массовая доля сырого жира в мясокостной муке находилась в пределах 13–20 % в соответствии со стандартом и зависела от сорта.

В I и II квартале 2019 г. в 12 % проб мясокостной муки нормативные значения были превышены на 4–9 %. Массовая доля сырой клетчатки была ниже нормативного значения в 8 % проб кормового сырья (жмых рапсовый), выше – в 20 % проб грубых и сочных кормов (сено, силос). Многие специалисты утверждают, что содержание в корме большого количества сырой клетчатки ухудшает переваривание других компонентов корма,

частности на его разбавление ингредиентами с низким содержанием азота. К использованию аналогов рыбной муки стоит относиться осторожно, так как на территории Российской Федерации были зарегистрированы случаи токсикозов, вызванных этим кормовым средством [12].

Отечественными и зарубежными исследованиями установлено, что недостаток белка в рационах животных приводит к замедлению роста у молодняка, к снижению иммунологической реактивности организма, отрицательно сказывается на репродуктивных функциях и состоянии здоровья животных [12, 16, 17].

В некоторых пробах глютена сухого кукурузного разница между содержанием сырого протеина и белка по Барнштейну составила 65 %, что указывает на фальсификацию кормовой продукции различными видами добавок, такими как мочевина, меламин, нитраты аммония, калия и натрия.

Также обнаружено повышенное содержание влаги в 25 % проб кормового сырья (шрот рапсовый, мясокостная мука), что не допускается по нормам качества. Повышение влажности могло быть

связано с нарушением технологии производства данных продуктов и неправильным их хранением, способствующими самосогреванию, развитию бактерий и токсичных грибов, а это, в свою очередь, приводит к ухудшению качества и потере питательных веществ корма [18]. Соответственно важно соблюдать требования нормативных документов, в которых установлены условия и сроки хранения для различных видов продукции комбикормовой промышленности.

По содержанию сырого жира выявлено 24 % нестандартных проб. Массовая доля сырого жира превышала нормативное значение в рыбной муке – в 2,2 раза, в мясокостной муке – в 3,1 раза, в шроте рапсовом – в 1,6 раза, в шроте соевом – в 1,5 раза. В шроте рапсовом массовая доля сырого жира оказалась выше нормы в 40 % проб, в шроте соевом – в 17 % проб, в мясокостной муке – в 50 % проб, в рыбной муке – тоже в 50 % проб. Отклонение от нормативных значений содержания в указанных продуктах сырого жира могло быть связано с нарушением технологии их приготовления. Избыток содержания жира также может приводить к интенсификации процесса

снижает его питательность [18]. Низкая массовая доля сырого протеина наблюдалась в 14 % проб зерна, сочных кормов и белкового сырья растительного происхождения (жмых рапсовый, шрот подсолнечный).

За период с 2017 г. по II квартал 2019 г. включительно уровни содержания кальция, фосфора, сырой золы во всех исследованных пробах кормов и кормового сырья соответствовали требованиям, указанным в технических условиях, что говорит об удовлетворительном минеральном составе сырья и кормов.

В ходе исследования на протяжении двух с половиной лет проб грубых, сочных и концентрированных кормов превышения в них концентраций нитратов и нитритов не выявлено. Однако следует отметить, что общее количество проб, направленных на определение содержания нитратов и нитритов, снизилось в 3–5 раз, что указывает на ослабление контроля со стороны производителей кормовой продукции.

Выводы

Результаты проведенного исследования химического состава кормов и кормового сырья свидетельствуют, что многие показатели не отвечают заявленным требованиям. В числе возможных причин появления некачественной продукции – умышленная фальсификация сырья и кормов, нарушение технологии производства, несоблюдение условий и сроков хранения.

В 2017 г. химический состав 30 % проб кормового сырья и кормов не соответствовал требованиям, прописанным в действующих нормативных документах. В 2018 г. этот показатель достиг 34 %, снизившись в первом полугодии 2019 г. до 32 %. В некоторых пробах кормового сырья несоответствие наблюдали сразу по двум и более показателям питательности. Исследование сочных, грубых кормов, зерна, а

В ходе исследования на протяжении двух с половиной лет проб грубых, сочных и концентрированных кормов превышения в них концентраций нитратов и нитритов не выявлено.

также белкового сырья растительного и животного происхождения показало, что массовая доля сырого протеина была в них значительно ниже нормативных значений. Установлено повышенное содержание влаги и сырого жира в кормовом сырье растительного и животного происхождения.

Контроль соответствия между фактическим содержанием питательных и биологически опасных веществ и утвержденными нормативами позволит не допускать к реализации фальсифицированные и недоброкачественные корма, защитить потребителя от недобросовестного изготовителя и в конечном счете внести вклад в комплексную оценку состояния животноводческой отрасли.

Анализ полученных нами данных позволяет утверждать, что для поддержания высокопроизводительного отечественного животноводства и профилактики внутренних незаразных болезней необходим постоянный лабораторный контроль качества кормов и сырья. ■

Библиографические ссылки

1. Безбородова Н. А., Дудкина Н. Н. Контроль и профилактика микотоксинов в Свердловской области // Актуальные проблемы и вопросы ветеринарной медицины и биотехнологии в современных условиях развития : материалы регион. науч.-практ. межведомств. конф. / ФГБНУ Самарская НИВС, ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. Самара, 2016. С. 20–24.
2. Белоусов А. И., Беспамятных Е. Н. Влияние недоброкачественных кормов на биохимический профиль высокопродуктивных коров // Инновационные решения актуальных проблем в АПК : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов. Екатеринбург, 2013. С. 18–22.
3. ГОСТ 13496.4-93. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания азота и сырого протеина. Москва : Стандартинформ, 2011. 17 с.
4. ГОСТ 13496.19-2015. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы опреде-

- ления содержания нитратов и нитритов. Москва : Стандартинформ, 2010. 17 с.
5. ГОСТ 23637-90. Сенаж. Технические условия. Москва : Стандартинформ, 2003. 8 с.
6. ГОСТ Р 55452-2013. Сено и сенаж. Технические условия. Москва : Стандартинформ, 2014. 8 с.
7. ГОСТ Р 55986-2014. Силос из кормовых растений. Общие технические условия. Москва : Стандартинформ, 2014. 12 с.
8. Гурьянов А. М., Артемьев А. А., Ляличкин О. А. Технология кормов. Саранск, 2007. 354 с.
9. Донник И. М., Шкуратова И. А. Разработка регламента проведения оценки качества сырья и производимых комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы. Научные рекомендации. Екатеринбург, 2008. 182 с.
10. Методические указания по определению качества липидов кормов для сельскохозяйственной птицы по степени окисления и гидролиза. Москва, 2003. 19 с.
11. Методические указания по оценке качества и питательности кормов / ЦИНАО. Москва, 2002. 76 с.
12. Околелова Т. М., Кулаков А. В. Что полезно знать о качестве сырья. Сергиев Посад, 2005. 91 с.
13. Письмо № 143-4/78-5а от 17.02.89 г. Нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) нитратов и нитритов в кормах для сельскохозяйственных животных и основных видах сырья для комбикормов. URL: <https://base.garant.ru/70731540/> (дата обращения: 01.09.2019).
14. Питательность и химический состав комбикормов для сельскохозяйственной птицы / Министерство сельского хозяйства РФ, Российская академия сельскохозяйственных наук, Российский зерновой союз. Москва, 2003. 152 с.
15. Рекомендации по обеспечению продуктивного здоровья животных в условиях техногенеза / С. Н. Кошелев, И. М. Донник, И. И. Манило, А. В. Бурлакова ; Международная академия наук экологической безопасности жизнедеятельности. Курган, 2005. 24 с.
16. Biomarkers of gastrointestinal functionality in animal nutrition and health / P. Celi, V. Verhac, E. Calvo [et al.] // Animal Feed Science and Technology. 2019. Vol. 250. P. 9–31.
17. Egan A. R. Animal nutrition and feed science // Engineering. 2017. Vol. 3, № 5. P. 586–587.
18. Coleman S. W., Moore J. E. Feed quality and animal performance // Field Crops Research. 2003. Vol. 84, № 1/2. P. 17–29.
19. Mould F. L. Predicting feed quality – chemical analysis and in vitro evaluation // Field Crops Research. 2003. Vol. 84, № 1/2. P. 31–44.